

CERTIFICADO

de apresentação

Certificamos que os autores BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, JOÃO PEDRO COELHO FERNANDES, MATEUS COELHO FERNANDES, GUILHERME FORTES D'ALBUQUERQUE, PEDRO QUEIROGA BRAGA, DANIELLE CRESPO RANGEL BARCELLOS, FLAVIO BARBOSA PINHEIRO FILHO, MARINA GONÇALVES OLIVEIRA, RICARDO DA SILVA BARRADAS JUNIOR, SANDRO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR, apresentaram o trabalho "FATORES PRIMÁRIOS DE LOMBALGIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA", na modalidade RESUMO SIMPLES, na forma de Comunicação oral no dia 19 de maio de 2024, durante II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30).

O evento teve início em 02/12/2023, com interações entre os participantes, submissões e avaliações de trabalhos. As palestras ocorreram nos dias 11/05/2024 e 12/05/2024, já as apresentações de trabalhos, foram realizadas na data de 19/05/2024.

Data de expedição: 30/06/2024

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS GRAVADOS NO YOUTUBE](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

www.institutopesquisa.com

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaeciencia/>

<https://www.instagram.com/coinsusoficial/>

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência
CNPJ: 25.255.510/0001-30

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)